

Factoring of the Smarandache Back Concatenated Even Sequence,
by Micha Fleuren

SmBackConEven(1): 2
PRIME!

SmBackConEven(2): 42
2.3.7

SmBackConEven(3): 642
2.3.107

SmBackConEven(4): 8642
2.29.149

SmBackConEven(5): 108642
2.3.19.953

SmBackConEven(6): 12108642
2.3.7.13.67.331

SmBackConEven(7): 1412108642
2.7.61.73.22651

SmBackConEven(8): 161412108642
2.3⁴.641.1554401

SmBackConEven(9): 18161412108642
2.3².11.977.93883627

SmBackConEven(10): 2018161412108642
2.9743.14813.6991819

SmBackConEven(11): 222018161412108642
2.3.7.2053.2574840087817

SmBackConEven(12): 24222018161412108642
2.3.11.2491171.147320386747

SmBackConEven(13): 2624222018161412108642
2.977.18529757.72478015189

SmBackConEven(14): 282624222018161412108642
2.3.13.229.15822652671490393691

SmBackConEven(15): 30282624222018161412108642
2.3.1294700509.3898279178789623

SmBackConEven(16): 3230282624222018161412108642
2.269.6004242795951706619725109

SmBackConEven(17): 343230282624222018161412108642
2.3².173.137995740979.798732409701407

SmBackConEven(18): 36343230282624222018161412108642
2.3⁶.24926769741168876555666263449

SmBackConEven(19): 3836343230282624222018161412108642
2.533820323.3593290724417234506467227

SmBackConEven(20): 403836343230282624222018161412108642
2.3.11.23.41².107.25717.57512445288059162048321

SmBackConEven(21): 42403836343230282624222018161412108642
2.3.43.337.1879.259554619492220000971662653063

SmBackConEven(22): 4442403836343230282624222018161412108642
2.193.41521.2284213.121346240952132298112528989

SmBackConEven(23): 464442403836343230282624222018161412108642
2.3.11.43.211.661.388097201.3023396094359945496978029

SmBackConEven(24): 48464442403836343230282624222018161412108642
2.3.19.859.6737.147799036669.497035094681532440403239

SmBackConEven(25): 5048464442403836343230282624222018161412108642
2.23.491.223521847268389105783683814053928015647397

SmBackConEven(26): 525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3^2.17.113.3407.255917.17415191447597307606457734640171331
SmBackConEven(27): 54525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3^2.7.16389040559.2347874152787.11245976465957146154067899
SmBackConEven(28): 5654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.7.71.12941.9120989.130873769009.368253911856794828342802073
SmBackConEven(29): 585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.23.1531.720829056223.3845518824169007634204200274811718393
SmBackConEven(30):

60585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.17^2.22870313.1189884701.932739303619.1376522912170617420622229
SmBackConEven(31):

6260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.11.284572075205684021111018356197419558301101000825518732211

SmBackConEven(32):

646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.7.677.8514905437.377068980817.12879055283657273.549648525181928789

SmBackConEven(33):

66646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.11107710097609087508077407067306057205047104037003026902018107

SmBackConEven(34):

6866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.11.13.5209.66751.31583575325571509.218627715484604784982482256493190243
7

SmBackConEven(35):

706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3^3.3259.727610141.5520273893069498808596879957950499689860507010832717

SmBackConEven(36):

72706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3^2.17.53.139.233.93938568175478128062691.14735452443007277483746827014
96412557

SmBackConEven(37):

7472706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.59.1901.410807.25029077.34652351.93497166159957479764051590147305720215
305371

SmBackConEven(38):

767472706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.139585477.57066269599.1495428272189743.107380737807047275478601193300
17314863

SmBackConEven(39):
7876747270686664626058565452504846444240383634323028262422201816141210864
2

2.3.101.127.241.3877.1532235720252829.854549634543313730033.8365556698567
61747697139409

SmBackConEven(40):
8078767472706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108
642

2.61.658351.307166287.104585813989.31309883313597065534914498584552735266
42430713377

SmBackConEven(41):
8280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121
08642

2.3.12091233419053.26898038855326941189118433.424354856653102580962742038
415729216743

SmBackConEven(42):
8482807876747270686664626058565452504846444240383634323028262422201816141
2108642

2.3.11.31.73.61417.1092659.8463264136022128750575227551472485024162460301
547970543539934533

SmBackConEven(43):
8684828078767472706866646260585654525048464442403836343230282624222018161
412108642

2.19.2971.30579713.59900322959.146867976091591.8637971514513615694801.331
03470797851637972857

SmBackConEven(44):
8886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181
61412108642

2.3^2.152343091.56910221941325410311806657.569458681651095101386266363636
6208821289624804787

SmBackConEven(45):
9088868482807876747270686664626058565452504846444240383634323028262422201
8161412108642

2.3^3.11.13.8461.1132070578459652765579.122881024405738638526107441188850
2973718192972796600335619

SmBackConEven(46):
9290888684828078767472706866646260585654525048464442403836343230282624222
018161412108642

2.457.14831.24767.315539759.267882402798809.32739266623630477848843817117
5869519079341593721811919

SmBackConEven(47):
9492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242
22018161412108642

2.3.89.765229.875696226055843.2652852827410468876744899197339148466036043
062685856332971258308629

SmBackConEven(48):
9694929088868482807876747270686664626058565452504846444240383634323028262
4222018161412108642

2.3.7.53.271.92093434590841.2217945916551817277386926047152957.7868112555
46071726669279368000693141371

SmBackConEven(49):
9896949290888684828078767472706866646260585654525048464442403836343230282
624222018161412108642

2.7.17^2.47.71119.579116851.2871876251.1257792722993.30758132303279.11373
418096491599079239494842436284364537

SmBackConEven(50)*
1009896949290888684828078767472706866646260585654525048464442403836343230
282624222018161412108642

2.3.19483.

c91:

8639129405899918602782586250172858959488276836682621160879077519173495100
708517014988805729

SmBackConEven(51):
1021009896949290888684828078767472706866646260585654525048464442403836343
230282624222018161412108642

2.3.139.569.12401.13063.13821479083452387203291639.9609426727813725699471
21077771965186240151744935043445309161

SmBackConEven(52):
1041021009896949290888684828078767472706866646260585654525048464442403836
343230282624222018161412108642

2.263.181947361951550656801.662148292318870550555164330103.16427547207648
914989874650750457659764614306545489

SmBackConEven(53):
1061041021009896949290888684828078767472706866646260585654525048464442403
836343230282624222018161412108642

2.3^2.1078577113.362487979578211.594471420607243958140717.663187268972999
4381533063.38242625288584557669131718273473

SmBackConEven(54):
1081061041021009896949290888684828078767472706866646260585654525048464442
403836343230282624222018161412108642

2.3^2.11^2.23.239.751.72077.40284277625965822272601626218449.414089658803
84948329068760580802111564161768409006170396959619

SmBackConEven(55):
1101081061041021009896949290888684828078767472706866646260585654525048464
442403836343230282624222018161412108642

966907.114154993.31940560021.10366675009539663024429143749416798748490700
75866798150013338809557153584056903

SmBackConEven(56)*
1121101081061041021009896949290888684828078767472706866646260585654525048
464442403836343230282624222018161412108642

2.3.461.

c111:

4053149244616923430982996924406683603861456136922295251794145284361984990
83312510425286778844043464214808898087

SmBackConEven(57):

1141121101081061041021009896949290888684828078767472706866646260585654525
048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.1249727.1337118125730325260785401667.2065010861846121031407064803421.
55115432109926999280505221218590313217231136445951363

SmBackConEven(58):

1161141121101081061041021009896949290888684828078767472706866646260585654
525048464442403836343230282624222018161412108642

2.43.71.46831.759229.5348376670802139489306846211756327997472729021790709
505449542044455065564858909710205083693149721055326743

SmBackConEven(59):

1181161141121101081061041021009896949290888684828078767472706866646260585
654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.31.227.221466366167393.1243676405255337477474629123.10156759627820235
0115420044683942977758656397893269549456622434464933913159549

SmBackConEven(60):

1201181161141121101081061041021009896949290888684828078767472706866646260
585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.13.2203.40116683167144439712617.1742506448270883440923341002939772581
81950387485445518007308053252995393673090738990570173732752989

SmBackConEven(61)*

1221201181161141121101081061041021009896949290888684828078767472706866646
260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.19.509744171136463981536043.

c104:

6304510185335242709226613080927942356686941756418781615125170406472205945
2109657167971629045836500010113

SmBackConEven(62):

1241221201181161141121101081061041021009896949290888684828078767472706866
646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3^2.7.211.4513.4975759.7014809.322264357.36972810359291.248748760757385
6214814503317362453500871762236076582570351953539053162182077578650557547

7

SmBackConEven(63):

1261241221201181161141121101081061041021009896949290888684828078767472706
866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3^4.7.229.8597.64637445637588501.87401423742203335326717728080570479209
62506725010520160493841067002654201108031993248537890841384081263982051

SmBackConEven(64)*

1281261241221201181161141121101081061041021009896949290888684828078767472
706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.197.241.41597.654403223.190304433064414896509.

c100:

2604762191519697082496193045923444150630771755312917171357503827584272038
780283785961082843643703587

SmBackConEven(65):

1301281261241221201181161141121101081061041021009896949290888684828078767
472706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.89.1223.58384091.305021578618384482489013.461816455402714556276204144
243.8793866417124733026263089568913380579.2755047599755949749807264374810
9263531

SmBackConEven(66)*

1321301281261241221201181161141121101081061041021009896949290888684828078
767472706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642

2.3.19.499.21739.

c136:

1068456625872074189222801782201326591388314773072663596120580711803050335
640264808713728842281293116655605399838081828979547528345410473